

Наталія ШАКУН

кандидат філософських наук, доцент,
зав. кафедри філософії і суспільних наук
Національного університету «Чернігівська політехніка»
(Чернігів, Україна) shakunn@meta.ua

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ

DOI:

Стаття присвячена аналізу деструктивного впливу інформаційних воєн на людську свідомість та розкриттю потенціалу громадянської освіти як гуманітарної технології протидії інформаційним впливам ворога. У сучасному світі інформаційні війни стають все більш розповсюдженим інструментом маніпуляції та дезінформації, що ставить під загрозу суспільну стабільність та безпеку. Зважаючи на це, особливо важливо розробляти та впроваджувати ефективні методи захисту від таких впливів.

Для досягнення мети авторка застосовує проблемно–пошуковий метод, який дозволяє подати матеріал у вигляді проблемних ситуацій і заохотити читача до спільного аналізу та пошуку рішень. Використовується також критико–інформаційний метод, який передбачає встановлення об'єктивних зв'язків між окремими інформаційними джерелами, систематизацію інформації, зіставлення джерел та їхню критичну оцінку. Це дозволяє глибше зрозуміти механізми інформаційного впливу та розробити стратегії для їхньої нейтралізації.

Обґрунтовується думка, що ефективним засобом протидії інформаційним війнам є громадянська освіта. Вона формує громадянську компетентність особи, здатність до активізму, включає вміння фільтрувати когнітивні упередження, здійснювати фактчекінг, критично та аналітично мислити. Громадянська освіта сприяє формуванню стійкої громадянської ідентичності, що є важливим чинником у протистоянні дезінформації та пропаганді.

У статті аналізується, як громадянська освіта може бути інтегрована в навчальні програми різних рівнів, від початкової школи до вищої освіти, а також у програми неформальної освіти для дорослих. Розглядаються різні методи та інструменти, що можуть бути використані для підвищення рівня критичного мислення та медіаграмотності серед населення. Особлива увага приділяється необхідності розвитку навичок фактчекінгу та вміння розпізнавати маніпулятивні техніки в інформаційному просторі.

Також обговорюється роль державних і недержавних організацій у підтримці та розвитку громадянської освіти як засобу протидії інформаційним війнам. Пропонуються рекомендації щодо розробки державних політик та стратегій, спрямованих на підвищення інформаційної безпеки суспільства через посилення громадянської освіти. Наголошується на важливості міжнародного співробітництва у цій сфері, обміну досвідом та кращими практиками між країнами.

Таким чином, стаття підкреслює, що громадянська освіта є ключовим елементом у боротьбі з інформаційними війнами, забезпечуючи суспільству необхідні знання та навички для захисту від деструктивного інформаційного впливу.

Ключові слова: інформаційна війна, дезінформація, пропаганда, критичне мислення, аналітичне мислення, громадянська освіта, громадянська ідентичність.

Nataliia Shakun
candidate of Philosophy Sciences (PhD in Philosophy Sciences)
Associate Professor, Head of the Department of Philosophy
and Social Sciences at Chernihiv Polytechnic National University
(Ukraine, Chernihiv),
shakunn@meta.ua

CIVIC EDUCATION AS A MEANS OF COUNTERING INFORMATION WARS.

The article is dedicated to analyzing the destructive impact of information wars on human consciousness and uncovering the potential of civic education as a humanitarian technology to counter enemy informational influences. In the modern world, information wars are becoming an increasingly widespread tool of manipulation and disinformation, threatening societal stability and security. Therefore, it is especially important to develop and implement effective methods of protection against such influences.

To achieve the goal, the author employs a problem–search method, which presents the material in the form of problem situations and encourages the reader to jointly analyze and seek solutions. A critical information method is also used, which involves establishing objective connections between individual information sources, systematizing information, comparing sources, and critically evaluating them. This approach allows for a deeper understanding of the mechanisms of informational influence and the development of strategies for their neutralization.

It is argued that an effective means of countering information wars is civic education. Civic education develops civic competence, and the ability for activism, and includes skills for filtering cognitive biases, fact–checking, and critical and analytical thinking. Civic education contributes to forming a resilient civic identity, which is a crucial factor in resisting disinformation and propaganda.

The article analyzes how civic education can be integrated into educational programs at various levels, from primary school to higher education, as well as in non–formal adult education programs. Different methods and tools that can be used to enhance the level of critical thinking and media literacy among the population are considered. Special attention is given to the necessity of developing fact–checking skills and the ability to recognize manipulative techniques in the informational space.

The role of governmental and non–governmental organizations in supporting and developing civic education as a means of countering information wars is also discussed. Recommendations are offered for the development of state policies and strategies aimed at increasing societal informational security through the enhancement of civic education. The importance of international cooperation in this field, including the exchange of experiences and best practices between countries, is emphasized.

Thus, the article highlights that civic education is a key element in combating information wars, providing society with the necessary knowledge and skills to protect against destructive informational influences.

Key words: *information war, disinformation, propaganda, critical thinking, analytical thinking, civic education, civic identity.*

Постановка проблеми. В умовах інформаційного суспільства трансформуються всі сфери соціального буття, що супроводжується як появою нових можливостей, так і наростанням ризиків та глобальних і локальних загроз. Інформація, яка є ключовим фактором у процесах самоорганізації та еволюції складних соціальних систем (індивід, соціальна група, громада, суспільство, держава, планетарне людство) здатна, з одного боку, підтримувати їх стабільне функціонування, а з іншого — здійснювати деструктивний вплив та нарощувати процеси ентропії.

Новітні форми протистояння в інформаційному просторі та використання інформаційних засобів впливу породжують маніпуляцію індивідуальною та суспільною

свідомістю, несуть загрозу національній безпеці держави, спричиняють численні локальні та глобальні конфлікти.

Проблема протидії інформаційним війнам, попередження та усунення їх наслідків належить до вкрай актуальних та викликає дослідницький інтерес фахівців різних галузей знання (політологів, філософів, соціологів, психологів, істориків), а також практиків у сфері інформаційних технологій, кібербезпеки, комунікації, політики, національної безпеки, дипломатії, місцевого самоуправління тощо.

Ця проблема тим більше актуалізується в умовах російської агресії проти України, спрямованої на знищення її суверенітету та державності. Ворог використовує велике різноманіття інформаційних технологій і засобів для того, щоб внутрішньо дестабілізувати нашу країну та створити її негативний образ на міжнародній арені.

У таких умовах особливої значущості набуває дослідження механізмів протистояння інформаційним загрозам шляхом впровадження демократичної моделі громадянської освіти, здатної сформувати громадянську компетентність індивіда — знання про устрій та функціонування політичної системи, окремих органів влади, а також навички протидії інформаційним впливам, розв'язання конфліктів, взаємодії з владою, формування критичного та аналітичного мислення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інформаційного впливу, інформаційної війни досліджувалась науковцями різних галузей знання — філософами, соціологами, психологами, правниками. Інформаційний вплив на суспільну трансформацію став предметом уваги західноєвропейських учених із 60х рр. ХХ ст. — Д. Бела, М. Кастельса, Й. Масуди, Е. Тофлера. Вплив соціальних медіа на суспільну свідомість дослідив М. Маклюен, пропаганди — Ж. Еллюль, Г. Ласвель. Тему інформаційних воєн піднімали такі американські вчені, як П. Вілсон, А. Даллас, Р. Кларк, Р. Шафранські та ін.

Особливості українського інформаційного простору стали предметом уваги Л. Біловуса, Ю. Бондара. Сутність, засоби реалізації та можливості протидії інформаційним війнам досліджують такі вітчизняні вчені, як І. Валюшко, І. Гамова, В. Горбулін, О. Данильян, О. Дзьобань, О. Дубас, О. Курбан, В. Кротюк, О. Марунченко, Г. Почепцов, Г. Сасин, В. Таркін, О. Щербіна.

Тему критичного мислення, як засобу спротиву в інформаційній війні піднімає С. Куцепал, моделі та концептуальне підґрунтя громадянської освіти проаналізовані в роботах С. Клепка, О. Тягла, впровадження громадянської освіти, як умови розбудови демократії досліджує М. Бойчук.

Мета статті. У зв'язку з вищезазначеним, актуальності набуває аналіз деструктивного впливу інформаційних воєн на людську свідомість та розкриття потенціалу громадянської освіти, як гуманітарної технології протидії інформаційним впливам ворога.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація, інформаційне суспільство, інформаційні війни — це поняття, які викликають найбільший інтерес дослідників у різних сферах життєдіяльності людини. Інформаційні технології докорінно змінюють суспільний поступ, трансформують політику, економіку, освіту, культуру, державне управління, місцеве самоврядування тощо.

Принагідно нагадаємо, що «інформація» (від лат. informatio — роз'яснення, виклад, обізнаність) — це отримання відомостей про що-небудь. Поняття використовується в різних науках (інформатиці, кібернетиці, біології, фізиці), при цьому в кожній галузі знання наповнюється різним змістом.

Спроби осягнути сутність інформаційного впливу на людину були здійснені ще в античні часи. Філософи аналізують інформацію як багатоплановий, складний феномен, що по-різному проявляє себе в умовах реалізації комунікаційних процесів. В онтологічному плані інформація тлумачиться як єдність ідеального та матеріального, оскільки, будучи ідеальною за сутністю, для свого проявлення потребує фізичного об'єкту — носія.

Інформація є основним фактором у процесах самоорганізації та еволюції складних систем. Переоцінити її вплив на державу, суспільство, громаду, громадянина складно, оскільки він нині є ефективнішим, ніж політичний, економічний і, навіть, військовий.

Уперше суспільно–економічний вплив інформаційних воєн було розкрито Т. Роном у звіті «Системи зброї і інформаційна війна» (1976), де автор підкреслював, що інформаційна інфраструктура є ключовим аспектом американської економіки, у той же самий час вона стає і вразливою метою як у воєнний, так і в мирний час [8, с. 77]. Водночас І. Прогноза наводить думку І. Панаріна, про те, що «за точку відліку слід прийняти не 1976, а 1967 рік, коли А. Даллес (головний організатор інформаційної війни проти Радянського Союзу) випустив книгу під назвою «Таємна капітуляція», присвячену таємним сепаратним переговорам між США і Великобританією, з одного боку, і рейхсфюрером СС Гімлером — з іншого. У ній уперше вводився термін «інформаційна війна», що представляє собою особисті, розвідувальні, диверсійні дії по підриву тилу противника» [8, с. 77–78].

Аналіз різночитань терміну «інформаційна війна», дозволяє визначити основні підходи до інтерпретації цього феномену. Розглянемо основні.

1) Комунікативний підхід, з позицій якого, інформаційна війна трактується як «комунікативна технологія впливу на масову свідомість, яка має за мету дестабілізацію керівних ланок держави, перш за все військових, з метою впливу на суспільну свідомість» [6, с. 169]. При чому метою застосування цієї інформаційно–комунікативної технології є реалізація політичних чи національних інтересів.

2) Конфліктологічний підхід трактує інформаційні війни в ракурсі військового й політичного протиборства — як «найгострішу форму протистояння в інформаційному просторі, де першочергового значення набувають такі якості взаємодії, як безкомпромісність, висока інтенсивність суперечки та короткотривалість гострого суперництва» [9, с. 19].

3) Кібернетичний підхід — розглядає інформаційні війни, як протистояння між технічними системами, тобто інформаційні війни фактично ототожнюються з кібернетичними війнами [там само].

4) Комплексний підхід тлумачить інформаційну війну як «комплексний вплив на інформаційну сферу противника, який передбачає створення умов для ведення бойових дій або виступає як самостійний чинник, який змушує конфронтуючу державу відмовитись від намічених політичних, економічних чи інших цілей» [2, с. 85].

5) Інноваційно–технологічний підхід. У його межах інформаційна війна — це «форма забезпечення та ведення військово–силових дій за допомогою найсучасніших електронних засобів (цифрових випромінювачів, супутникових передавачів та інших аналогічних засобів, які застосовуються для виконання військових завдань) [10].

6) Експансіоністський підхід трактує інформаційну війну як технологію поневолення, експансії.

7) Політичний підхід акцентує політичну природу інформаційної війни, як форми політичного протиборства сторін із різними політичними поглядами, інтересами, цілями тощо.

8) Психологічний підхід акцентує увагу на впливі інформації на індивідуальну, групову й масову свідомість за допомогою методів пропаганди, дезінформації, маніпулювання з метою формування нових поглядів на соціально–політичну організацію суспільства через зміну ціннісних орієнтацій, ментальної сфери й базових установок особистості.

9) Геополітичний підхід трактує інформаційну війну, як форму протистояння між державами, що спрямована на досягнення зовнішньополітичних цілей засобами інформаційних технологій.

10) Військово–стратегічний підхід. У його контексті інформаційна війна розглядається як вид військового конфлікту, який виступає або самостійною формою, або частиною розширеного набору військових дій, що утворюють мережеві й кібервійни [1, р. 771–788].

Свої особливості має трактування інформаційних воєн у контексті системного, синергетичного, мережевого, гібридного та інших методологічних підходів. Водночас, попри концептуальне різноманіття, доцільно, на нашу думку, виокремити те ключове, що притаманне визначенню інформаційних воєн та відтворює сутність цього складного феномену:

1) інформаційна війна — це не атрибут війни, а цілком самостійне явище;

- 2) інформаційні війни — впливовий аспект сучасної суспільно–політичної діяльності;
- 3) метою інформаційної війни є спотворення об’єктивної інформаційної картини світу та заміна її вигадкою, домислом, симулякром, спотвореною інформацією;
- 4) засоби та інструменти інформаційної війни різноманітні, арсенал інформаційної зброї досить великий (чутки, фейки, хибні історичні наративи, дезінформація, пропаганда);
- 5) інформаційний ресурс невідконтрольний і дуже слабо піддається правовій регламентації, тому активно застосовує неправдиву, перекручену інформацію, як засіб маніпуляції масовою свідомістю;
- 6) інформаційно–психологічний вплив на людину здійснюється з використанням новітніх інформаційно–комунікаційних засобів та технологій впливу;
- 7) важливим компонентом інформаційної війни є маніпуляція громадською думкою (створення негативного образу певної події, діяча, країни за допомогою масових ЗМІ);
- 8) масштаби інформаційної війни вражаючі, оскільки сучасні цифрові технології здатні поширювати інформацію на багатомільйонну аудиторію, а кожен споживач контенту одночасно може виступати його творцем.

З плином історії зазнавали трансформації процеси комунікації, розвивались засоби масової інформації, вдосконалювались інформаційно–комунікаційні технології. Поява письма, книгодрукування, періодичного друку, телеграфу, радіо, телебачення, Інтернету, соціальних мереж змінила й методика інформаційного впливу на суспільну свідомість. Скажімо, в античному світі на перебіг війни впливала безпосередня комунікація з воїнами, а їхній бойовий дух перед битвою полководець піднімав донесенням інформації про справедливість війни чи неправоту ворога. Форми й методи інформаційно–психологічного тиску на військових та цивільних, із часом, змінювались — роздача листівок, поширення інформації про звірства й жорстокість ворога та героїзм своєї армії тощо.

Важливим інструментом в інформаційній війні в усі часи лишалось нагнітання страху, проте методи його застосування в сучасних умовах модернізувались — від психологічного тиску через символіку та міфологізацію історії до поширення фейків та дезінформації.

В умовах інформаційного суспільства держава втрачає монополію на контроль над інформаційними потоками на своїй території. Громадяни мають доступ до різних джерел інформації, самі стають творцями інформаційного контенту. Відтак, гостро постає питання про протидію деструктивному впливу.

Для нашої країни це завдання актуалізується у зв’язку з необхідністю доносити масовано та безперервно правду про російсько–українську війну світові, формувати в населення знання, навички та ставлення, необхідні для ефективного моніторингу інформації, вдосконалювати вміння аналітичного та критичного сприйняття і усвідомленого використання інформації, підвищувати його стійкість до маніпуляцій та навчати медіаграмотності.

Поряд із вищевказаним імперативом сьогодення в умовах інформаційних загроз стає розвиток критичного мислення. В умовах інформаційного суспільства воно надважливе, оскільки, на думку Метью Ліпмана, професора філософії Колумбійського університету, консультанта ЮНЕСКО з освітніх питань, містить такі ключові елементи:

1. Уміння мислити передбачає володіння певними прийомами, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації.

2. Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись до інших, усвідомлює обов’язок надавати слухачам чи читачам доводи та приклади відповідно до прийнятих стандартів. Або, якщо ці стандарти її не влаштовують, піддавати їх сумніву за допомогою переконливої аргументації. Вона готова до того, що надані докази будуть предметом розгляду фахівців у цій галузі і їхні судження треба буде врахувати надалі.

3. Формулювання самостійних суджень, як продукт критичного мислення означає, що воно спрямоване на творчу мисленнєву діяльність, а не на репродуктивне мислення, що ґрунтується на жорстких алгоритмах і стереотипах. Творчий підхід є необхідним у ситуаціях порівняння різних суджень і визначення альтернатив на основі врахування пріоритетів, чинників, що обумовлюють істинність та вірогідність інформації загалом, і висловлених суджень, зокрема.

4. Дуже важливими є критерії, до яких апелює, на які спирається критичне мислення. Критерії — це положення, які бере до уваги критично мисляча людина, оцінюючи ідеї в процесі їх аналізу чи критики. М. Ліпман вважає такими критеріями, наприклад, стандарти, закони, підзаконні акти, правила, регламенти, керівництва, інструкції, приписи поведінки, вимоги, умови, обмеження, конвенції, норми, домовленості про уніфікацію, принципи, передбачення, дефініції, ідеали, мету, наміри, результати перевірки, експериментальні дані, методи, процедури тощо. Критично мисляча людина має чітко уявляти структуру власної аргументації. А її міркування, суттєві для конкретного дослідження, мають бути доступними для аудиторії. Проте критерії не можуть бути абсолютизованими, у процесі критичного мислення вони піддаються сумніву, зміні або навіть заміні на інші.

5. Самокорекція потребує, щоб людина використовувала критичне мислення як метод, звернений на її власні судження з метою їх виправлення чи покращання. Мисляча людина постійно піддає власні мисленнєві процеси рефлексії, використовуючи при цьому суттєві критерії та процедурні норми.

6. Використання загальних критеріїв не виключає уваги та чуйності до контексту. Адже загальні критерії мають обов'язково перевірятися на відповідність і на можливість зміни в кожному конкретному випадку. Критично мисляча людина розуміє критерії у зв'язку із контекстом їх використання та допускає інші альтернативи, що відповідають ситуації [5].

Як підкреслюють сучасні дослідники, «споживання інформації та медійних контентів зазнали значних змін через розвиток інтернету, соціальних мереж, цифрових технологій. Освіта має адаптуватися до цих змін та викликів, щоб забезпечити здобувачів освіти необхідними навичками для аналізу та критичної оцінки інформації» [4, с. 340]. Критичне мислення означає не негативність суджень або критику, а розумний розгляд різноманітності підходів для винесення обґрунтованих суджень і рішень.

Формування аналітичного мислення також дозволяє протистояти інформаційним загрозам. Всесвітній економічний форум поставив аналітичне мислення на перше місце серед десяти основних навичок, які будуть затребувані серед роботодавців через п'ять років. Тому розвивати в себе здатність мислити аналітично — не просто забаганка, а вимога часу, адже дає змогу прогнозувати ситуацію, розставляти пріоритети, рости як особистість.

Саме такі компетентності, на нашу думку, формує громадянська освіта. С. Клепко підкреслює, що термін «громадянська освіта» вживається для позначення поняття сучасної інтернаціональної інтегративної педагогічної технології формування громадянських чеснот населення, передусім молоді [3, с. 86]. Міркуючи над основною ідеєю громадянської освіти, автор виокремлює реальні моделі громадянської освіти в українській освіті [3, с. 95–99]:

1) Модель етатистської громадянської освіти. Після розпаду радянської держави прийшла на зміну комуністично–тоталітарній моделі виховання, яка готувала радянського громадянина всіма можливими засобами ідеологотворення, у т.ч. й через використання громадянської освіти в пропагандистських та ідеологічних цілях. Громадянська освіта, у контексті етатизму, декларативно спрямовувалась на формування навичок самодисципліни та самоуправління особи, а реально виявлялась ідеологічною оснасткою громадянина й, по суті, формувала в нього громадянську лояльність до влади.

2) Національно–патріотична модель громадянської освіти. Щодо цієї моделі та її змістовно–методологічного спрямування, серед вітчизняних науковців на сьогодні немає однастайності. Мова йде про дискусії на тему необхідності поєднувати унікальність української традиції та національне виховання з ідеями мультикультуралізму та плюралізму. Точаться суперечки також у напрямку проблеми співвідношення культури предків і сучасних інформаційно–комунікаційних технологій у національно–патріотичній освіті та вихованні.

3) Демократична модель громадянської освіти зорієнтована на підтримку громадянського суспільства в Україні. У її межах громадянська освіта спрямовується на завершення в Україні демократичних перетворень, утвердження ліберально–демократичних цінностей, популяризації ідей проактивності та свободи. Таким чином, вона виступає ефективним інструментом демократичних перетворень, занурює в теми демократичного врядування, медіаграмотності та відповідального споживання інформації, захисту прав людини, інструментів участі громадян тощо.

Підтримуємо думку про значний потенціал демократичної моделі громадянської освіти, оскільки її метою є створення системи навичок і ставлень, пов'язаних з активною та відповідальною громадянською участю. Водночас, формування відповідної сучасним вітчизняним реаліям моделі громадянської освіти, на наш погляд, передбачає поєднання національно-патріотичного та демократичного підходу. У такому разі для реалізації визначеної моделі варто об'єднати зусилля і відповідальність держави та громадянського суспільства.

Авторка статті, разом з іншими науково-педагогічними працівниками НУ «Чернігівська політехніка», є сертифікованою тренеркою громадянської освіти та викладає курс «Демократія: від теорії до практики», розроблений спеціально для закладів вищої освіти України за партнерської підтримки IFES, USAID Ukraine — USAID Україна, Міністерства міжнародних справ Канади (Embassy of Canada to Ukraine Canada's International Development — Global Affairs Canada) та британської допомоги від уряду Великої Британії (British Embassy Kyiv). Курс спрямований на оволодіння здобувачами вищої освіти навичками громадянської участі через реалізацію власних суспільно-важливих ініціатив. У межах дисципліни активно застосовується проєктний підхід, завдяки чому молодь створює, захищає та набуває досвіду реалізації найрізноманітніших проєктів, які стосуються тем здорового способу життя, гендерної рівності, інформаційної та фінансової грамотності, булінгу, соціального згуртування, медіаграмотності.

Наприклад, усвідомлюючи важливість морально-психологічної підтримки наших захисників-героїв та членів їх родин, студенти спеціальності «програма інженерія» створили, відмінно захистили та почали реалізовувати проєкт «Портал морально-психологічної допомоги військовослужбовцям». Команда проєкту зробила платформу [7], де розміщені актуальні ресурси морально-психологічної та соціальної реабілітації для військовослужбовців та їх родин. Мета цього інформаційного ресурсу — полегшити пошук інформації для тих, кому необхідна допомога, сприяти морально-психологічній та соціальній реабілітації військовослужбовців та їх родин.

Завдяки зусиллям проактивної молоді та підримці ГО «Йода» в нашому місті також було створено ДемКлуб — майданчик для щомісячних зустрічей амбітної молоді з метою обговорення актуальних тем, пов'язаних із демократією та правами людини.

Таким чином, сучасна громадянська освіта в Україні визначається широким колом питань: правова освіта (інформування про устрій та функціонування політичної системи, окремих органів влади), оволодіння сучасними інструментами утворення громадянської ідентичності та громадянської стійкості, формування навичок громадянської поведінки людей, взаємодії з владою, адвокації суспільнозначущих питань, медіації, медіаграмотності, критичного мислення.

На нашу думку, важливими складовими громадянської освіти є екологічне, моральне, національно-патріотичне виховання. Громадянська освіта — це формування культури громадянськості, що включає в себе конкретні речі, потрібні громадянинові для ефективної участі в демократичних перетвореннях, політичному житті країни. Вона передбачає також подолання в громадян безвідповідальності, у тому числі, і в споживанні та поширенні інформації.

Висновки. Отже, дослідження викликів, що ставлять перед громадянським суспільством інформаційні війни, а також аналіз можливостей їх подолання засобами громадянської освіти, дозволяє зробити декілька висновків.

По-перше, інформаційні війни є атрибутом інформаційного суспільства й аспектом сучасної суспільно-політичної діяльності. Це означає, що найближчим часом загроза деструктивного інформаційного впливу на особистість та соціум не зникне, а буде посилюватись. Його технології, методи, інструменти будуть дедалі більш різноманітними — від поширення фейків, до продукування дезінформації, розповсюдження історичних міфів та ворожих наративів.

По-друге, дієвими інструментами протидії інформаційним загрозам стає розвиток критичного та аналітичного мислення, як основи розуміння технологій, які використовуються для створення та поширення інформації.

По-третє, громадянська освіта має бути спрямованою на розвиток громадянської культури, громадянських чеснот та компетентностей з акцентом на розвиток аналітичного мислення та вміння критично оцінювати інформацію.

Таким чином, проблема протидії інформаційним війнам, у т.ч. і шляхом розвитку громадянських цінностей та ставлень у громадян, є важливою і багатоаспектною, вона потребує для свого осмислення об'єднаних зусиль дослідників. Наведені вище ідеї щодо громадянської освіти, як інструменту протидії деструктивним інформаційним впливам ворога, потребують подальшого доповнення та розвитку.

Список використаних джерел та літератури

1. Der Derian J. Virtuous War. *International Affairs*. 2000. № 4 (76). P. 771–788.
2. Богуш В.М. Інформаційна безпека держави /В.М. Богуш, О.К. Юдін. К.: МК–Прес, 2005. 432 с.
3. Клепко С. Громадянська освіта: утопії, моделі, філософії. *Філософія освіти*. 2005. № 1. С. 86–115.
4. Лабенко О.В., Шакун Н.В., Заїка Т.П. Критичне мислення та медіаграмотність у цифрову епоху: виклики та можливості для української освіти. *Перспективи та інновації науки*. 2023. №12 (30). С.331–346.
5. Липман М. Чим може бути критичне мислення / Метью Липман. *Вісник програм шкільних обмінів*. 2006. № 27. С. 17–23.
6. Почепцов Г. Г. *Информация & дезинформация*. Киев : Эльга : Ника–Центр, 2001.256с
7. Портал морально–психологічної допомоги військовим та їхнім сім'ям. URL: <https://civhelp.stu.cn.ua>.
8. Проноза І. І. Інформаційна війна: сутність та особливості прояву. *Актуальні проблеми політики*. 2018. Вип. 61. С.76–84.
9. Сасин Г.В. Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір). *Грані*. № 3 (119) березень 2015. С.18–23.
10. Шпиґа П.С. Основні технології та закономірності інформаційної війни / П.С. Шпиґа, Р.М. Рудник. *Проблеми міжнародних відносин*. 2014. Вип. 8. С. 326–339. URL: <https://vmv.kyumu.edu.ua/series/vipusk8/22.pdf>

References

1. Der Derian J. Virtuous War. *International Affairs*. 2000. № 4 (76). P. 771–788. [In English]
2. Bohush V.M. *Informatsiina bezpeka derzhavy* /V.M. Bohush, O.K. Yudin. K.: MK–Pres, 2005. 432 s. [Information security of the state / V.M. Bogush, O.K. Yudin. Kyiv: MK–Press, 2005. 432 p] [In Ukrainian]
3. Klepko S. *Hromadianska osvita: utopii, modeli, filosofii*. *Filosofii osvity*. 2005. № 1. S. 86–115. [Civic Education: Utopias, Models, Philosophy. *Philosophy of Education*. 2005. № 1. P. 86–115.] [In Ukrainian]
4. Labenko O.V., Shakun N.V., Zaika T.P. *Krytychne myslennia ta mediahramotnist u tsyfrovu epokhu: vyklyky ta mozhlyvosti dlia ukrainskoi osvity*. *Perspektyvy ta innovatsii nauky*. 2023. №12 (30). S.331–346. Lipman M. *CHim mozhe buti kritichne mislennya / Metyu Lipman*. *Visnyk program shkilnih obminiv*. 2006. № 27. S. 17–23. [Critical thinking and media literacy in the digital era: challenges and opportunities for Ukrainian education. *Perspectives and Innovations of Science*. 2023. №12 (30). pp. 331–346.] [In Ukrainian]
5. Lipman M. *Chym mozhe buty krytychne myslennia / Metiu Lipman*. *Visnyk proham shkilnykh obminiv*. 2006. № 27. S. 17–23. *Pochepcov G. Gibridna vijna: informacijna skladova*. *Detektor media*. [What can be critical thinking / Matthew Lipman. *Bulletin of School Exchange Programs*. 2006. № 27. P. 17–23.] URL: <https://ms.detektor.media/mediaanalitika/post/14501/2015-10-25-gibrydna-vijna-informatsiyna-skladova/>. [In Ukrainian]

6. Pocheptsov H. H. Ynformatsyia & dezynformatsyia. Kyev : Ёlha : Nyka–Tsentr, 2001. 256 s. [Information & disinformation. Kiev: Elga: Nika–Center, 2001.256 p 7. Portal of moral and psychological assistance to military personnel and their families] [In Ukrainian]
7. Portal moralno–psykholohichnoi dopomohy viiskovym ta yikhnim simiam. [Portal of moral and psychological assistance to military personnel and their families] URL: <https://civhelp.stu.cn.ua>. [In Ukrainian]
8. Pronoza I. I. Informatsiina viina: sutnist ta osoblyvosti proiavu. Aktualni problemy polityky. 2018. Vyp. 61. S.76–84. [Information war: essence and features of manifestation. Current Issues of Politics. 2018. Issue. 61, pp. 76–84.][In Ukrainian]
9. Sasyn H.V. Informatsiina viina: sutnist, zasoby realizatsii, rezultaty ta mozhlyvosti protydii (na prykladi rosiiskoi ekspansii v ukrainskyi prostir). Hrani. № 3 (119) berezen 2015. S.18–23. [Information War: Essence, Means of Realization, Results and Possibilities of Counteraction (on the Example of Russian Expansion in Ukrainian Space). Faces. No 3 (119) March 2015. P.18–23.] [In Ukrainian]
10. Shpyha P.S. Osnovni tekhnolohii ta zakonomirnosti informatsiinoi viiny / P.S. Shpyha, R.M. Rudnyk. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2014. Vyp. 8. S. 326–339. [Basic technologies and patterns of information warfare. Problems of International Relations. 2014. Issue. 8, pp. 326–339] URL: <https://vmv.kymu.edu.ua/series/vipusk8/22.pdf> [In Ukrainian]